

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

CONTAMINACIÓN POR PARTE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

REALIZADO POR

Manuel Antonio Vargas Bustamante (2250950)

ENTREGADO A

Ing. Pedro Mauricio Acosta Castellanos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, DIVISIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, TUNJA.

2022-1

CONTAMINACIÓN POR PARTE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como fin resaltar como ha venido afectando la industria de la construcción al medio ambiente, el cual ha sido afectado por muchos factores y que nosotros como seres humanos estamos dañando por medio de nuestras acciones, que sin darnos cuenta generamos un terrible deterioro de toda la belleza natural que nos rodea. La construcción es una de las actividades manufactureras más importantes del mundo y representa más del 10% de la producción total mundial. En cuanto a su importancia como recurso económico, su impacto y contribución social como prueba indiscutible del desarrollo humano y la satisfacción de una de sus principales necesidades. El sector de la construcción ha generado, a lo largo de la historia, una inmensa preocupación por los recursos o materias primas que han sido usadas para todo tipo de construcción y que generó una contaminación ambiental significativa, esta industria genera aún más contaminantes a comparación de otras industrias, y es allí donde nace la duda del ¿Por qué genera mas contaminante y que elementos o que acciones generan esta contaminación significativa en el medio ambiente?

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en

la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

DISCUSIÓN

La gestión ambiental es un tema de suma importancia en cuanto a la sostenibilidad económica de un país, ya que se generan necesidades y planteamientos para la obtención de aspectos ambientales y se observa como esta el impacto ambiental con el fin de analizar su influencia en la población, organización o en el lugar de construcción. Las construcciones son uno de los mayores contaminantes del planeta tierra, debido que, para llegar a cumplir con el objetivo, el cual es construir, se requiere de mucha materia prima, recursos que usamos como el agua, minerales, combustibles fósiles, entre otros, la extracción de materias primas para la producción de materiales con fines constructivos generan daños en cuanto a la contaminación del aire mediante partículas y gases, y también con la contaminación del agua y la deforestación en los bosques para conseguir la madera; y que a su vez, las edificaciones o cualquier tipo de estructura sigue generando contaminación, con el consumo de agua y energía. Hay un sinnúmero de problemáticas generadas por la industria de la construcción en la cual el problema de la contaminación es mucho más grande que abarcar acerca de la generación de dióxido de carbono, ya que otro impacto negativo del sector de la construcción proviene de la demolición que genera desechos no cuantificados o valiosos, como la demolición de edificios y estructuras antiguas, la restauración de edificios, lo que genera una gran cantidad de escombros, y las alternativas disponibles actualmente son espacios públicos y lotes, en

donde se mezclan con los desechos sólidos que comúnmente se encuentran en los rellenos sanitarios y rara vez son llevados a un recinto legal para dejar ese material en el lugar adecuado[4].

Los impactos negativos al medio ambiente son: residuos, ruido, polvo, residuos sólidos, generación de productos tóxicos, contaminación del aire y del agua, olores, cambio climático, uso del suelo, actividades de remoción de vegetación y emisiones nocivas. Los gases de escape se generan a partir de los humos y el polvo de los vehículos durante la fase de construcción. Estos gases de escape contienen dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Las emisiones acústicas se generan a partir de varios aparatos, compresores de aire y vehículos. El equipo de construcción y otras fuentes generan ruido en el rango de 70 a 120 decibelios cerca del lugar de trabajo. Los desechos resultan de actividades de construcción, campamentos, plantas de tratamiento de desechos u otras fuentes. Los residuos sólidos generados durante la fase de operación se clasifican en: biodegradables, reciclables, inertes, reciclables y peligrosos [19].

La industria de la construcción tiene una gran relevancia en la contaminación del aire, cierta contaminación se asocia al polvo que deja la realización de excavaciones o al corte de taludes, la emisión de polvo en finas partículas durante el proceso de degradación, pueden ser de alto riesgo para el ser humano ya que, las partículas no pueden ser detectadas y tampoco se pueden obstruir el paso a las vías respiratorias, como lo puede ser la tráquea, los bronquios o la membrana mucosa, generando enfermedades al ser humano mediante procesos realizados en la industria de la construcción

En las complicaciones ambientales relacionadas con la producción de energía la principal fuente de producción de energía en nuestro país es el proceso de combustión de recursos no renovables, que produce emisiones de dióxido de carbono y provoca el nocivo calentamiento global de la tierra, también conocido como efecto invernadero, entre mayor dióxido de carbono sea emitido, mayor será el calor que se acumula generando un cambio climático debido al calentamiento que se provoca por este [10]. Las altas emisiones de dióxido de carbono y la baja tasa de utilización de los recursos de desechos de la construcción en las actividades de producción de la industria de la construcción restringen la conservación de energía, la reducción de emisiones y el desarrollo tecnológico [5]. La eficiencia de los equipos de construcción está estrechamente relacionada con el progreso tecnológico de la industria manufacturera, y el desarrollo de la industria de servicios tecnológicos promueve la optimización y mejora de la estructura de la industria de la construcción [6], [7].

Por otro lado, un tema de mucha relevancia en la industria de la construcción es el uso de maquinaria el cual afecta directamente componentes del medio ambiente, tales como la destrucción de ecosistemas, cambios en las propiedades del agua, suelo y aire, cambios en los ambientes vivos y abióticos, estos efectos pueden ser inevitables, reversibles, irreversibles o mitigados, dependiendo de los componentes afectados y las características de los efectos, se debe realizar una investigación previa al inicio del proyecto para identificar y evaluar los diferentes efectos con el fin de generar los planes de manejo ambiental desarrollados en las diferentes etapas de ejecución del proyecto de construcción. Los

vehículos y maquinaria utilizados para la ejecución de obras de construcción traen un montón de factores ambientales relacionados con la contaminación del aire que pueden generar alteraciones o impactos en los sitios de trabajo y sus áreas afectadas [8].

Al implementar políticas de conservación de energía y con una elevada reducción de emisiones, los países deben tener como alternativa el efecto rebote, el cual se basa en que las mejoras en la eficiencia energética se logran mediante el progreso tecnológico, pero el consumo de la energía no se disminuye siempre debido al efecto rebote. Además, la industria de la construcción debe tener ciertos puntos de debate ante la contradicción entre la conservación de la energía y el crecimiento económico es por eso que se puede reducir el efecto rebote eliminando todos los subsidios a los combustibles fósiles y generando impuestos al carbono [11].

Los cambios climáticos también afectan y se es muy notorio mediante estudios sus cambios al estar expuestos a distintas temperaturas en ciertos periodos del año calendario, por ejemplo, cuando hay estación de invierno, o hace frío, las sustancias carbonosas e inorgánicas de origen secundario son las partículas que se pueden inhalar en este tipo de clima debido a cierto tipo de derivados de la industria de la construcción, mientras que en los tiempos de verano, o esos días donde hace mucho calor, se levanta todo tipo de polvo del suelo y son esas partículas las que mas abundan por la atmosfera [12].

Un tema que abarca mucho acerca de contaminación ambiental con respecto a materiales de construcción son las ladrilleras, estas tienen un alto consumo de combustible, ya

sea carbón o madera, las cual por mediante de hornos genera mucha carga contaminante que se esparce por toda la atmosfera, materias primas, como la madera, son aquellas que alimentas los hornos para producir estas emisiones de humo que pueden contener Dióxido de carbono, CO, entre otros, pero en estos lugares, eso no es lo único que contamina al medio ambiente, a su vez el transporte de todo el material, el movimiento de tierras aumentan la contaminación en el aire por todo el material articulado, los cuales tienen efectos negativos en la salud de los animales y en la salud humana, y como consecuencia negativa aumenta el nivel en la atmosfera de opacidad [13].

En este campo, también se está implementando nuevas tecnologías con el fin de obtener una producción limpia con buenas practicas que prevengan enfermedades o daños en la salud y en el medio ambiente, hay empresas ladrilleras en Colombia que cambiaron sus hornos por otros tipos con el fin de que reducir parte de la contaminación atmosférica que generan las ladrilleras con sus hornos [13].

La industria de la construcción como consecuencia de sus obras, abarca la comercialización de sus productos, la venta a terceros, la venta al ciudadano común que busca un lugar donde vivir, donde colocar su puesto de trabajo, o intentar salir adelante bajo un techo y cuatro paredes, es allí donde, nosotros como población empezamos a crecer, debido a que hay lugares por donde expandirnos y tener un aumento poblacionalmente, generando aún más contaminación al medio ambiente, creando más huella ecológica por cada habitante que hay en cada estructura. Pero a su vez es de suma importancia lograr orientar a todas las personas que estén en ese aumento poblacional, a buscar

una optimización de recursos ambientales, lo cual ayudaría también en cuanto a los recursos financieros [14].

Con respecto a todas estas problemáticas ambientales que provoca el sector de la construcción se pueden generar alternativas que disminuyan el impacto ambiental como lo puede ser mejorar la gestión de los residuos de obra, para un desarrollo sostenible del desarrollo de la obra se puede adoptar alternativas para la manipulación de desechos, con posible uso correcto de reutilización o reciclaje, y así poderlos clasificar dependiendo si se puede valorizar, es decir, reutilizar, o no valorizar, que hace referencia cuando se busca una alternativa ambiental para que esos residuos se encuentren en el lugar correcto para su descomposición final [15]. Y con estos puntos a favor del mejoramiento del medio ambiente se podría reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero; o incluso remover esos gases de la atmósfera.

Una forma efectiva de minimizar el aumento de costos en la industria de la construcción es utilizar cenizas de carbón como materia prima alternativa. El gran volumen de residuos de clinker generados cada año y los métodos inadecuados de tratamiento han provocado la aparición de graves problemas de contaminación debido a los efectos nocivos de los residuos sobre el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de cenizas de fondo de carbono es una forma eficaz de reducir los problemas asociados con su eliminación. El gran volumen de lecho de carbón proporciona una alternativa prometedora a los agregados utilizados en la industria de la construcción para evitar el agotamiento de las fuentes naturales de agregados. La ceniza de lecho de carbón tiene un buen potencial como

material alternativo, especialmente en la industria de la construcción [16].

Un tema de suma importancia es el agua, contaminar las fuentes hídricas que nos abastecen este recurso, sería acabar con nuestra propia vida, entonces tenemos que cuidar y conservar los cuerpos de agua que juegan un papel muy importante en el ecosistema, porque ayudan a proveer de agua a las ciudades y pueblos, a la pesca, a la regulación del clima, al medio ambiente, a la vida de especies endémicas y a la energía hidroeléctrica. producción, y de ahí buscamos los contaminantes físicos, químicos y microbianos que puedan estar presentes en el agua a través de todos los desechos que las industrias puedan disponer alrededor de los cuerpos de agua. Dependiendo del tipo de agua, las plantas hidroeléctricas pueden afectar la contaminación o el agua puede estar ya contaminada antes del tratamiento [17].

El mayor reto de la ingeniería es desarrollar materiales con parámetros de sostenibilidad medioambiental. Lo que se mantiene constante es el uso de materiales cuya extracción y procesos de fabricación o producción ahorren energía y provengan de fuentes renovables, reciclando los materiales existentes [18]. Los materiales de bajo impacto para la construcción deben incorporar criterios de sostenibilidad ambiental como alta eficiencia energética, durabilidad, reciclabilidad, recursos renovables, uso de tecnologías limpias y reciclaje de residuos.

CONCLUSIONES

La industria de la construcción crea un impacto grande, directo e indirecto en el medio ambiente. Los impactos ambientales negativos de la creciente construcción se ven afectados por un gran número de proyectos de construcción, los

procesos de construcción crean un impacto significativo en los ecosistemas, los recursos y la salud pública. Los trabajadores y las personas que trabajan en la construcción son más vulnerables a problemas de salud, como problemas respiratorios, problemas de hígado, cáncer, audición más baja, presión arterial alta, apnea del sueño y otras afecciones cardiovasculares. Además, el efecto de la construcción causa la degradación ambiental, incluida la contaminación del aire, el suelo, el agua, el daño a la naturaleza y genera necesidades para crear condiciones de trabajo graves. Es necesario controlar estos efectos negativos para proteger a las personas, el medio ambiente y los recursos.

Ya que el polvo parece ser el impacto ambiental negativo más serio, los gerentes de proyecto deben brindar orientación a los contratistas sobre el uso de métodos de control de polvo apropiados utilizando uno o una combinación de estos métodos. Para reducir la cantidad de lodo que generan los vehículos que se salen de la carretera, se recomienda lavar las ruedas cuando se mueven lodo o escombros.

Con buenos estándares de aislamiento y bioclima en el diseño de edificios y la planificación urbana, se puede evitar el uso de acondicionadores de aire. Los requerimientos energéticos para el aire acondicionado en un edificio se pueden reducir a través de jardines verticales y techos verdes. Evite comprar y empacar en exceso y evite convertir los materiales en desechos debido a un almacenamiento, transporte o manipulación inadecuados. Destinar residuos que puedan ser utilizados como combustible para producir energía para las plantas incineradoras.

Si bien esta industria produce impactos negativos en los escenarios examinados, es importante

señalar que también genera impactos positivos, como la generación de empleo, construcción de viviendas, proyectos de infraestructura y facilidades para el comercio y la industria, por lo que la formación en esta es un componente esencial de desarrollo comunitario.

La energía en todas sus formas es el medio por el cual debemos producir y mover masa. La construcción de cualquier inmueble requiere una gran cantidad de energía y recursos; por eso es importante considerar procesos de construcción con un consumo reducido de recursos y energía, y diseñar elementos y sistemas que puedan ser reutilizados al final de la vida útil de la estructura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. Mauricio. Acosta Castellanos, Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and A. Castro. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," 2020. doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] M. P. RODRIGUEZ, "TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN EN SOGAMOSO, BOYACÁ".
- [5] X. Liang, S. Lin, X. Bi, E. Lu, and Z. Li, "Chinese construction industry energy efficiency analysis with undesirable carbon emissions and construction waste outputs", doi: 10.1007/s11356-020-11632-z/Published.
- [6] Q. Du, J. Wu, C. Cai, Y. Li, J. Zhou, and Y. Yan, "Carbon mitigation by the construction industry in China: a perspective of efficiency and costs", doi: 10.1007/s11356-020-10412-z/Published.
- [7] T. Jiang, S. Li, Y. Yu, and Y. Peng, "Energy-related carbon emissions and structural emissions reduction of China's construction industry: the perspective of input-output analysis," *Environmental Science and Pollution Research*, Feb. 2022, doi: 10.1007/s11356-021-17604-1.
- [8] J. Augusto and V. Solano, "Air pollution from construction industry activities in Colombia." [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/336749294>
- [9] M. Ahmad and G. Jabeen, "Dynamic causality among urban agglomeration, electricity consumption, construction industry, and economic performance: generalized method of moments approach," *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 27, no. 2, pp. 2374–2385, Jan. 2020, doi: 10.1007/s11356-019-06905-1.
- [10] A. A. Wieser, M. Scherz, A. Passer, and H. Kreiner, "Challenges of a healthy built environment: Air pollution in construction

- industry," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 18. MDPI, Sep. 01, 2021. doi: 10.3390/su131810469.
- [11] Q. Du, Z. Li, Y. Li, L. Bai, J. Li, and X. Han, "Rebound effect of energy efficiency in China's construction industry: a general equilibrium analysis," *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 26, no. 12, pp. 12217–12226, Apr. 2019, doi: 10.1007/s11356-019-04612-5.
- [12] J. E. Celis, J. R. Morales, C. A. Zaror, and O. F. Carvacho, "La calidad de vida y la contaminación del aire urbano en una ciudad semi-industrial," 2007.
- [13] M. S. Silva, L. Alberto, and Z. Valencia, "Environmental Impact and Risk Management posed by brickworks at Los Gómez rural district, Itagüí municipality," 2013.
- [14] L. Villegas, "CONSTRUCCIÓN EN CAJICÁ: CRECIMIENTO URBANISTICO Y DEFICIT AMBIENTAL".
- [15] I. Falqi, S. Alsulamy, and M. Mansour, "Environmental performance evaluation and analysis using ISO 14031 guidelines in construction sector industries," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 12, no. 5, pp. 1–18, Mar. 2020, doi: 10.3390/su12051774.
- [16] S. A. Mohammed *et al.*, "A review of the utilization of coal bottom ash (Cba) in the construction industry," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 14. MDPI AG, Jul. 02, 2021. doi: 10.3390/su13148031.
- [17] C. BARAJAS, "Estudios de la contaminación de los recursos hídricos en la cuenca del Rio Blanco, previos a la construcción de una hidroeléctrica en Veracruz, México.," 2003.
- [18] A. M. Pertuz, "CONSTRUCTION AND ENVIRONMENT".
- [19] A. Enshassi, B. Kochendoerfer, and E. Rizq, "An evaluation of environmental impacts of construction projects Evaluación de los impactos medioambientales de los proyectos de construcción," 2014. [Online]. Available: www.ricuc.cl